

**ЗААНЕН ЭЧКИ СУТИ ҚАТИҒИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Махмудова Хуршида Иргашевна

Биология фан номзоди

Махлиё Исматуллаева

Давлат Очилов

Махфират Ахмедова

Самарқанд давлат тиббиёт университети академик лицейи

Аннотация: Купчилик тадқиқотлардан маълумки, ўсаётган болалар организмида айрим минералларга булган эҳтиёж катта ёшли одамларникига нисбатан бир неча баробар юқори булади. Шу туфайли бола организмига фақат минералларни етказиб бериш эмас, шу минералларни сўрилиш даражасини ошириш ҳам ҳозирги кунда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланмоқда. Мақолада иқтисодий тежамкорлик нуқтаи назаридан, шунингдек қатик маҳсулотининг таркибида оқсиллар ва кальций миқдори юқорилигини инобатга олиб, заанен эчкилари сутидан қатик тайёрлашда эчки сутидан тайёрланган қатик ивитқисидан фойдаланиш тавсия этилди.

Калит сўзлар: Эчки сути, *Bifidobacterium longum*, *Streptococcus thermophilus*, парҳез озиқ-овқат, оқсил, витамин, макро-, микроэлемент

Кириш. Эчки сути ва ундан тайёрланган озиқ-овқат маҳсулотлари айниқса, болалар ва айрим касалликларга чалинган беморлар учун қимматли парҳез озиқ-овқат маҳсулотларидан бири бўлиб, таркиби оқсил, витамин, макро-, микроэлементларга бойлиги, овқат ҳазм қилиш тизимида осон ўзлаштирилиши билан тавсифланади [1].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади – айрим ивитқи турларининг заанен эчки сутидан тайёрланган қатикнинг айрим физик-кимёвий кўрсаткичларига таъсири таҳлил қилинди.

Тадқиқотда ТА 61 LYO 10 DCU (ООО «Современный технологии»; Франция/Россия) (таркиби – *Streptococcus thermophilus* штаммидан иборат) (I), «Закваскин» («Zakvaskin»; Италия) (таркиби – *Streptococcus thermophilus*; *Bifidobacterium infantis*; *Bifidobacterium longum*; *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *Vulgaricus* дан ташкил топган (1 г/3 л сут меъёрида)(II) ва эчки сутидан тайёрланган қатиқ («OROM»; Тошкент ш.) ивитқиларидан (III) фойдаланиш шароитида заанен эчки сутидан тайёрланган қатиқнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

Қатиқ маҳсулотнинг физик-кимёвий, органолептик (ташқи кўриниши, консистенция, таъм, ҳид) микробиологик ва бошқа кўрсаткичлари стандарт услублар ёрдамида баҳоланди [2].

Тайёрланган қатиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 7 июлдаги «Сут ва сут маҳсулотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламентни тасдиқлаш ҳақида»ги 474-сон қарорига мувофиқ, сут маҳсулотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламент талабларига мос келади¹.

Бунда I, II, III ивитқилардан фойдаланилганда қатиқнинг органолептик кўрсаткичлари (ташқи кўриниши, консистенция, таъми ва ҳиди) сезиларли даражада фарқланмаслиги, зичлик мос равишда – 1,024, 1,031 ва 1,028 г/см³, кислоталилик (нордонлик) – 83,57±3,32, 76,19±4,45 ва 75,63±3,24°Т, ёғлилик даражаси – 3,38±0,04, 3,23±0,05 ва 3,15±0,07%, оксиллар – 2,14±0,02, 2,37±0,01 ва 2,67±0,02%, кальций – 112,78±5,47, 103,22±6,09 ва 116,05±4,51 мг/100 г га тенглиги аниқланди.

Шундай қилиб, иқтисодий тежамкорлик нуқтаи назаридан, шунингдек қатиқ маҳсулотининг таркибида оксиллар (2,67±0,02%) ва кальций миқдори (116,05±4,51 мг/100 г) юқорилигини инобатга олиб, заанен эчкилари сутидан қатиқ тайёрлашда эчки сутидан тайёрланган қатиқ ивитқисидан фойдаланиш тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хайруллина Г.Ф. Молочная продуктивность коз зааненской породы при использовании высокобелковых кормов из семян масличных культур // Автореферат дисс. ... к.сель.-хоз.н. – Ульяновск, 2019. – С.3-24.
2. Москаленко Л.П., Филинская О.В.. Козоводство (Учебное пособие) // СПб: Лань, 2012. – С.272.
3. Шуварики А.С., Алёшина М.Н. Качество кисломолочного продукта (простокваши) из молока коз зааненской породы // Переработка молока. – 2014. – №2(172). – С.56-58.
4. Алёшина М.Н. Молочная продуктивность и качество молока зааненских коз разных популяций // Автореферат дисс. ... к.сель.-хоз.н. – Москва, 2015. – С.3-18.